

MAGNITOOPTIK HODISALAR VA QATTIQ JISMLARING MAGNITOOPTIKASI

Fayziyeva Zarifa Hikmatovna.

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti “Tibbiyotda innovatsion axborot texnologiyalari, Biofizika” kafedrasi assistenti

Annotatsiya. Maqolada adabiyotlar tahlili undan tashqari fizik jarayonlarni ifodalashda foydalanadigan asosiy tushunchalar xususan, kristolografik strukturada simmetriya o'qlari, qattiq jismlarning simmetriya o'qlarining sharhi, chizmalari, Miller indekslarining va ularning qattiq jismlar xususan magnetiklarning parametrlari ifodalashdagi ahamiyati, kristallarning magnit tartiblanishining nazariy asoslari, elektron srtukturalar, qobiqlar, ferromagnetiklar, antiferromagnetiklar va ferrit moddalar, ularning hosil bo'lish shartlarining fizikaviy bayoni, ferritlarda domen chegaralari va ularning hosil bo'lishi, domen strukturalar tuzilishlari, magnitoptik hodisalar va qattiq jismlarning magnitoptikasi, magnit va optika bo'limlarining o'zaro bo'g'liqligi hozirgi zamonaviy texnologik rivojlanishdagi ahamiyati haqida mulohazalar berib borilgan.

Kalit so'zlar: elektron srtukturalar, qobiqlar, ferromagnetiklar, antiferromagnetiklar, ferrit moddalar, domen strukturalar.

Insoniyat yorug'lik va optik hodisalar bilan ancha uzoq muddatdan buyon tanish. Magnetizm ham bir necha asrlardan buyon bizlarga tanish soha bo'lib, qadimgi Xitoyda magnit toshlaridan ma'lum yo'nalishni orientatsiyalashda foydalanishgan. Optika va magnetizm sohalarining bir-biriga bog'liqligi haqida ilk qarashlar paydo bo'lganiga esa unchalik uzoq vaqt bo'lgani yo'q. XIX asr o'rtalarida (1845-yil) ingliz olimi M. Faradey tomonidan o'tkazilgan tajribalarda mazkur ikki soha o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlandi, shu bilan birgalikda yangi soha magnitoptika sohasiga ilk qadam tashlandi.¹

¹ <http://youtu.be/x3mKzgCSBYo>. Современная магнитооптика – Владимир Белотелов.

Faradey effekti deb nomlanuvchi mazkur effektga ko'ra, yorug'lik yoki elektromagnit to'liqin moddadan o'tishi davomida sistema tashqi magnit maydoniga joylashtirilsa, yorug'likning qutblanish tekisligi o'zgaradi. Masalan dastlab vertikal qutblangan yorug'lik nuri tashqi magnit maydonida turgan moddadan o'tganida qutblanish tekisligini qandaydir burchakka o'zgartiradi, mazkur burchak Faradey burchagi deb nomlanib, u tashqi magnit maydoniga, magnit material turiga bog'liqdir.

Birinchi yondashuv magnita - foton kristall deb nomlanadi. Bunda magnit plonkalar davriy joylashtirilib chiqiladi, masalan dastlab magnit material qatlami, keyin magnit bo'lmagan material qatlami yana magnit qatlam va hokazo, shunday ketma – ketlikda bir necha o'n qatlam almashtirilib joylashtirib chiqiladi. Mazkur tayyorlangan materialda Faradey va Kerr effektlarining rezonans kuchayishini kuzatish mumkin. Ikkinchi yondashuv plazmali qoplam yordamida amalga oshiriladi. Bunda magnit modda nanostrukturali metallar (oltin, kumush) bilan birlashtiriladi. Mazkur tayyorlangan birikmada Faradey va Kerr effektlarining rezonans kuchayishini kuzatish mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bir jinsli moddalardaga qaraganda maxsus strukturali moddalarda magnitoptik effektlarning bir necha o'n barobar kuchayishini kuzatilgan.

Mazkur magnitoptik effektlar yordamida tashqi magnit maydonda joylashtirilgan moddaning xossalarini o'zgartirgan holda qutblanish tekisligini yoki yorug'likning intensevligini o'zgartishi imkoni paydo bo'ladi. Bu esa o'z navbatida magnitoptik effektlar yordamida turli to'liqin uzunligidagi signallarni hosil qilish, modulatsiyalash va qayta ishlash imkonini beradi. Shu sababdan mazkur effektlar qiymatlarining kuchayishtirishga bo'lgan ishlar hozirda ham davom etib kelmoqda.

Magnitooptik effektlardan quyidagi sohalarda keng miqyosida foydalanish mumkin²:

- yarimo'tkazgichlarda zaryad tashuvchilarning effektiv massasi va konsentratsiyasini aniqlash;
- yarimo'tkazgichlarning zonli strukturalarini o'rganishda;
- optik aloqa liniyalarida lazer nurlarini amplitudaviy modulyatsiyalash;
- optik bog'lanmagan elementlar tayyorlash;
- molekular tuzilishini o'rganish;
- ferromagnit plyonkalarining domen strukturalarini o'rganish;
- ma'lumotlarni magnitooptik yozib olish va foydalanish.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan sohalar magnitooptikaning barcha imkoniyatlarini "ochib bermaydi". Faradey effektidan ionlashgan gazning magnit maydonini va yulduzlararo fazodagi kosmik elektronlarni o'rganishda ham foydalaniladi. Turli davlatlarda magnitooptik golografiyalar ustida turli tadqiqotlar o'tkazilmoqda, bu orqali esa informatikada ma'lumotlarni uch o'lchovli yozib olish va saqlash imkoni paydo bo'lmoqda. Faradey va boshqa magnitooptik effektlarga bo'lgan qiziqish ayniqsa nanofotonikaning paydo bo'lishidan keyin yanada ortdi.

Ushbu bobda bir necha magnitooptik jarayonlarning fizik xususiyatlarini va o'ziga xos jihatlarini bayon qilishga harakat qilamiz.

Faradey effekti: 19 – asrning ikkinchi yarmiga kelib butun dunyo fiziklari uchun yangi soha eshiklari ochildi. Faradey 1845 – yilga kelib fizikaning hali o'zaro " birlashmagan" bo'limlari optika va magnetizm bo'limlarini orasidagi bog'lanish birinchi bor kuzatdi.

Faradey hodisasini kuzatish maqsadida elektromagnitning qutblari orasiga magnit jihatdan aktiv bo'lmagan modda (K) , masalan shisha bo'lagini qo'yamiz.

² МАГНИТООПТИКА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ (к 170-летию открытия эффекта Фарадея) - А. Н. Верховин . Вестник Псковского государственного университета. УДК 537.632

Dastlab polarizator (P) va analizator (A) larning qutblanish tekisliklarini o'zaro perpendikulyar qilib joylashtiramiz, ya'ni dastlabki holda ekranda yorug'lik nuri paydo bo'lmaydi.

Shundan so'ng, o'rganilayotgan modda (K) ga elektromagnit konturi orqali magnit kuch chiziqlari ta'sir ko'rsata boshlaydi. Chiziqli qutblangan* yorug'lik nurini shishadan shunday o'tkazamizki, bunda yorug'lik va magnit maydon kuch chiziqlari bir yo'nalishda bo'lishi ta'minlaymiz. K moddaning qutblanish tekisligini burilishini ko'rish mumkin, bu burilish odatdagi usullar bilan kuzatiladi va o'lchanadi.

Hodisaning miqdoriy qonunlarini Faradey topgan bo'lib, uni bir qator jismlarda Verde to'liqroq tekishirgan.

Faradey – Verde qonuni: qutblanish tekisligining burilishi burchagi – φ , yorug'likning moddadagi yo'lining uzunligi - l ga , magnit maydonining induksiyasi – B ga to'g'ri proporsionaldir.

$$\varphi = VB l \quad (1)$$

bunda V – Verde doimiysi. Verde doimiysi kuzatilinayotgan modda turiga, elektromagnit nur chastotasiga va temperaturaga bog'liqdir. Yuqoridagi qonunga ko'ra magnit maydon ta'sirida hamma jismlar qutblanish tekisligini juda kichik burchakka bo'lsa ham o'zgartiradi.

Qutblanish tekislining burilish burchagini Faradey effektiga ko'ra o'zgartirib, yorug'lik intensivligini $I = I_0 \cos^2 \varphi$ – Malyus qonuniga ko'ra o'zgartira olamiz va bu yorug'lik nurlarini modulyatsiyalash* imkonini beradi.

Tajribalarga ko'ra juda ham ko'plab moddalarda qutblanish tekisligi o'ng tomonga, ya'ni elektromagnit o'ramlar o'ralgan tomonga aylanadi (bunda yorug'likni magnit maydoni yo'nalishi bo'ylab kuzatamiz). Bunday moddalar musbat moddalar deb ataladi, biroq ba'zi bir paramagnit moddalarda qutblanish tekisligi chap tomonga aylanadi, bunday moddalar manfiy moddalar deb nomlanadi. Shuni yodda saqlash kerakki har bir jismning aylantirish yo'nalishi magnit maydon yo'nalishiga bog'liq bo'lib, yorug'likning tarqalish yo'nalishiga bog'liq bo'lmaydi.

Faradey effektining klassik tavsifi: Frenelning fikriga ko'ra yorug'lik nurining qutblanish tekisligi nurning *doiraviy ikkilanib sinishi* natijasida o'zgarar edi. Chiziqli qutblangan yorug'likni ikki yarim amplitudali chap va o'ng qutblangan nurlarga ajratish mumkin. U holda moddadan o'tgan nur qutblanish tekisligining burilish burchagi quyidagiga teng bo'ladi:

$$\varphi = \frac{\pi l}{\lambda_0} (n_{chap} - n_{o'ng}) \quad (2)$$

bunda l – optik aktiv muhit uzunligi;

λ_0 – yorug'lik nurining vakuumdagi to'lqin uzunligi;

n_{chap} , $n_{o'ng}$ – “chap” va “o'ng” to'lqinlarning sindirish ko'rsatkichi.

n_{chap} va $n_{o'ng}$ ko'rsatkichlarining teng emasligi sababli “o'ng” va “chap” to'lqinlar muhitda turli tezliklarda tarqaladi. Magnit maydonda joylashgan optik aktiv muhitda to'lqinning burchak tezliklar farqi:

$$\Delta\omega = \frac{eB}{m_e} \quad (3)$$

e – elektron zaryadi, m_e – elektron massasi, B – doimiy magnit maydon induksiyasi.

Muhitning optik nur sindirish ko'rsatkichi chastotaga bog'liq, ya'ni muhitda *dispersiya* kuzatiladi.

$$n_{chap} - n_{o'ng} = \frac{dn}{d\omega} \Delta\omega = \frac{dn}{d\omega} \frac{eB}{m_e} \quad (4)$$

(1.53) formulada $\lambda_0 = \frac{2\pi c}{\omega}$ ekanligidan

$$\varphi = \frac{l}{2c} \omega \frac{dn}{d\omega} \frac{eB}{m_e} \quad (5)$$

ni hosil qilamiz. (1.56) formuladan topilgan ifodani (1.51) formulaga eltib, V_n – Verdening normal doimiysini topamiz.

$$V_n(\omega, T) = \frac{e}{2m_e c} \omega \frac{dn}{d\omega} \quad (6)$$

Yuqoridagi munosabat Bekkerl formulasi deb nomlanadi.

Zeyeman effekti: Faradeyning birinchi magnita – optik kashfiyotidan 50 yil o'tgach 1896 – yilda Zeyeman tashqi magnit maydon ta'sirida spektral chiziqlar chastotasining zaif o'zgarishini kashf qildi. Faradey 1862 – yilda o'tkazgan tajribasining sxematik qurilmasi Zeeman qurilmasining prinsipial tuzilishiga mos keladi. Mazkur tajribada Faradey natriy bug'lari spektrining magnit maydon ta'sirida o'zgarishini kuzatishga urininib ko'rdi. Biroq spektral apparat ajrata olish qobiliyatining pastligi va magnit maydonning kuchsizligi natijasida spektral chiziqlarning o'zgarishi kuzatilmadi. Zeeman spektral chiziqlarning o'zgarsihidan tashqari , Lorens ko'rsatmasiga ko'ra spektral chiziqlarning qutblanish xususiyatlarini ham kuzatdi.

Kadmiyning juda ensiz yashil – zangori chizig'ini kuzatishda, bir jisnli 10 000 – 15 000 \AA magnit maydon hosil qila oladigan elektromagnit qutblari orasiga chiziqli spektr beradigan Geysler trubkasi yoki vacuum yoyi qo'yiladi. Bo'ylama effektini (magnit maydonni maydon bo'ylab kuzatish) qayd qilish uchun elektromagnit o'zak teshib qo'yiladi. Yorug'lik ajrata olish qobiliyati katta bo'lgan (taxminan 100 000) bo'lgan difraksion panjara yoki interferension spektroskopga tushiriladi (chizmada S_p) . Chiqayotgan yorug'lik nurini qutblanish xususiyatini analiz qilish uchun nur yo'lga L – linza, N – analizator va chorak to'lqinli plastinka joylashtiriladi.

Magnit maydon bo'lmaganda chastotasi ν bo'lgan eng sodda spektral chiziqlar, masalan H, Zn, Cd larni kuzatishdagi spektral chiziqlar chastotalarining o'zgarishi quyidagicha:

Magnit maydonda maydon bo'ylab (dublet) – $\nu - \Delta\nu$ va $\nu + \Delta\nu$.

Magnit maydonda maydonga ko'ndalang (triplet) – $v-\Delta v, v, v+\Delta v$.

Lorens qonuniga ko'ra magnit maydonda ϑ tezlik bilan harakatlayotgan zarraga maydon tomonidan ta'sir qiluvchi kuch: $F = q \cdot B \cdot \vartheta \cdot \sin\alpha$

q – zarraning zaryad miqdori, B – magnit maydon induksiyasi

α - $\vec{\vartheta}$ va \vec{B} vektorlari orasidagi burchak. Birinchi hol ($\alpha = 0^\circ$) da, magnit maydonga parallel harakatlanayotgan elektronga maydon tomonidan hech qanday kuch ta'sir qilmaydi, chunki $\sin\alpha = 0$.

1–rasm: Yorug'lik nurining elliptik qutblanishi tasvirlangan. Nur tarqalish yo'nalishi Z o'qi bo'ylab yuqoriga yo'nalgan.

Ikkinchi va uchinchi hollar ($\alpha = 90^\circ$) da, magnit maydonga tik harakatlayotgan elektronga maydon tomonidan qo'shimcha $\pm eB\vartheta$ kuch elektron harakat yo'nalishining egrilik radiusi bo'ylab egri chiziq markaziga yoki unga qarama – qarshi yo'nalgan holda ta'sir qiladi. Maydon bo'ylab qilinadigan tebranma harakat o'zgarmay, dastlabki v chastota bilan davom etadi.

Kerr effekti: Agar chiziqli qutblangan yorug'lik nuri magnitlangan modda sirtiga tushib undan qaytsa yorug'lik nuri qutblanish tekisligining burilishi kuzatiladi. Bunda yorug'lik nuri intensivligini o'zgartirgan holda, elliptik qutblanib qoladi. Mazkur fizik hodisalar Keer effekti deb nomlanadi.

Keerning polyar effekti:

Keerning polyar effektida tashqi magnit maydin yoki magnitlanganlik namuna tekisligiga tik joylashgan bo'lib bunda har ikki (s va p) qutblanishlarni kuzatish mumkin. Yorug'lik nurining sirtga tik tushishida ancha yaxshiroq effekt kuzatiladi va magnit o'tkazuvchanlik tenzori ϵ_{ij} , burilishi ϑ , elliptiklik ψ ga bog'liq sodda tenglama bilan aniqlanadi. Agar yorug'lik nuri Z o'qi bo'ylab tarqalayotgan bo'lsa:

$$\tilde{\Phi} = \vartheta + i\Psi = \frac{i\epsilon_{xy}}{\hat{n}(\epsilon_{xx} - 1)}$$

$\hat{n} = n + ik$ - kompleks sindirish ko'rsatgichi.

Yuqoridagi tenglamaga ko'ra dielektrik o'tkazuvchanlik tenzori doimo haqiqiy komponentadan iborat bo'lgan, yutuvchi bo'lmagan muhitlarda qaytgan nur qutblanish tekisligining burilishi kuzatilmaydi. Tashqi maydon ta'sirida Keer effekti chiziqli, burilish burchagining ishorasi esa magnitlangalikka qarab o'zgarib turadi. Ferromagnit bo'lmagan moddalar uchun bu effekt ba'zan "qaytgan nurlarda Faradeyning polyar effekti" deb ham nomlanadi.

Keerning meridial (meridional) effekti:

Mazkur effekt Keerning bo'ylama yoki meridial effekti ham deb nomlanadi. Magnitlanganlik vektori qaytaruvchi sirt tekisligi bo'ylab, tushuvchi yorug'lik nuri tekisligiga parallel joylahadi. Tushish burchagining katta qiymatlari mazkur effekt yaxshiroq namoyon bo'ladi.

Keerning ekvatorial effekti:

Mazkur effekt Keerning ko'ndalang effektri deb ham nomlanadi. Keerning ekvatorial effektida magnitlanganlik tushuvchi yorug'lik nuri tekisligiga perpendikulyar, namuna tekisligiga parallel joylashadi. Mazkur effekt qutblanish komponentasining magnitlanganlikka tik bo'lgan holatida kuzatiladi (p – komponenta), magnitlanganlikka parallel hol uchun nolga teng (s – komponenta). Keerning ekvatorial effekti birinchi tartibli magnitlanganlik effektridir. Modda qaytarish koeffitsiyentining magnitlanganlik ta'sirida o'zgarishi natijasida yorug'lik intensivligi o'zgaradi va chiziqli qutblangan yorug'lik nuri fazasi siljishi kuzatiladi. Mazkur effektr faqatgina yutuvchi moddalar, ya'ni dielektrik o'tkazuvchanlik tenzorining kompleks qismi nolga teng bo'lmagan materiallarda kuzatiladi. Dielektrik o'tkazuvchanlik tenzorining haqiqiy qiymatlarida va qutblangan nurning s – komponentalarida juda zaif kvadratik effekt kuzatiladi.

Magnitlanganlikning nohiziqli effekti: Polyar, meridional va ekvatorial effektlarga qo'shimcha ravishda qutblanish tekisligining magnitlanganlikka bo'g'liq bo'lgan kvadratik effektlar ham mavjud. Mazkur effekt Keerning kvadratik effekti deb nomlanib, Fogt va Kotton – Muton effektlari bilan bizga ma'lum.

Magnitoptik muhitlar:

Elektromagnit to'lqinga ta'siriga ko'ra, magnitoptik materiallar ikki sinfga bo'linadi.

Birinchi sinf materiallarida magnitoptik effekt magnit maydonning elektron orbital harakatiga ta'sir qiladi (Zeeyman effekti). Mazkur sinfga diamagnitlar va diamagnitizm doim mavjud bo'lgan bir o'qli simmetrik shaffof moddalar kiradi. Bunda kuzatiladigan magnitoptik effektlar juda zaif bo'ladi.

Ikkinchi sinf materiallariga ferromagnit moddalar va past temperaturadagi metall bo'lmagan paramagnit moddalar kiradi. Mazkur moddalarda magnitoptik effektlar magnit maydonning elektron spin – orbital harakatiga ta'siri natijasida vujudga keladi.

Magnitizm yorug'likka ta'sir qiladi, lekin bu ta'sir odatda juda kichikdir. Qanday qilib magnit maydon yorug'likni boshqarishi mumkin? Javob aniq: magnit-optik effektlarning samaradorligini oshirish kerak.

Xulosa.

Maqolada adabiyotlar tahlili undan tashqari fizik jarayonlarni ifodalashda foydalanadigan asosiy tushunchalar xususan, kristolografik strukturada simmetriya o'qlari, qattiq jismlarning simmetriya o'qlarining sharhi, chizmalari, Miller indekslarining va ularning qattiq jismlar xususan magnetiklarning parametrlari ifodalashdagi ahamiyati, kristallarning magnit tartiblanishining nazariy asoslari, elektron srtukturalar, qobiqlar, ferromagnetiklar, antiferromagnetiklar va ferrit moddalar, ularning hosil bo'lish shartlarining fizikaviy bayoni, ferritlarda domen chegaralari va ularning hosil bo'lishi, domen strukturalar tuzilishlari, magnitoptik hodisalar va qattiq jismlaring magnitoptikasi, magnit va optika bo'limlarining o'zaro bo'g'liqligi hozirgi zamonaviy texnologik rivojlanishdagi ahamiyati haqida mulohazalar berib borilgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sharipov M. Z., Fayziyeva Z. K. FARADAY EFFECT //Oriental Journal of Physics and Mathematics. – 2022. – T. 2. – №. 01. – C. 1-6.
2. Hikmatovna F. Z. The Methodology Of Teaching Physics Electromagnetism Lectures //The American Journal of Applied Sciences. – 2021. – T. 3. – №. 01. – C. 104-117.
3. Sharipov M. Z., Fayziyeva Z. K. MAGNETO-OPTICAL INVESTIGATION OF THE FARADAY EFFECT IN RARE-EARTH FERRITE-GARNETS //Oriental Journal of Technology and Engineering. – 2022. – T. 2. – №. 01. – C. 1-7.

4. Hikmatovna F. Z. KUCHSIZ FERROMAGNETIKLARDA MAGNITOOPTIK HODISALAR //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 698-705.
5. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс этириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
6. Kamolov J., Saidov S. Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 626-635.
7. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
8. Jalol o'g'li J. et al. QOPLAMALARNI MIKROSKOPIYA VA RENTGEN-FAZAVIY TAHLIL USULIDA TADQIQ QILISH ANALIZ //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 198-205.
9. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
10. Jalol o'g' K. J. et al. KERMET QOPLAMALI INGICHKA PLASTINKANI ISITISH VA SOVITISH NOSTASIONAR JARAYONNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQISH. – 2023.
11. Эркин Ш. и др. Технология получения тонкослойных гетероструктур n-cds/p-cef3 и исследование их электрических свойств //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 326-338.
12. Erkin o'g'li D. S. QUYOSHDANTUSHAYOTGANNURLANISHNINGENERGIYABALANSI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 132-135.
13. Erkin o'gli D. S. New Technologies for Vulcanization of Elastomeric Compositions //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 334-337.

14. Erkin o'g'li D. S. FTORID-IONLI VA SUPER-IONLI QOPLAMALARNI O'RGANISH. – 2022.
15. Khusniddinovna A. D., Muhiddinovich Z. X. INVESTIGATION OF AUTOMATION OF THE CONTROL UNIT OF THE TURRET HEAD OF THE LATHE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 11. – С. 346-350.
16. Khusniddinovna A. D. Methods of Testing Logical Control Systems //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 247-249.
17. Абдуллаева Д. Х. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНО РЕАЛИЗОВАННЫМ ЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРАМ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 68-71.
18. Абдуллаева Д. Х. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 72-74.